

**ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЕВ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА И
УВАЖЕНИЯ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ**

Офицер Сырдарьинского областного управления

Национальной гвардии

Гуламов Бобурджон Гафурджон оглу

Аннотация: В статье рассматривается актуальность воспитания учащихся академических лицеев в духе патриотизма и уважения к военной службе. Основное внимание уделено таким проблемам, как разрыв между теоретическими и практическими аспектами обучения, влияние информационной среды, уровень подготовки педагогов и слабое взаимодействие семьи и учебного заведения. Автор предлагает практические рекомендации и инновационные подходы по улучшению системы военно-патриотического воспитания, а также пути межведомственного сотрудничества.

Ключевые слова: Патриотизм, военная служба, академический лицей, воспитание молодежи, духовно-нравственная работа, национальная гордость, чувство Родины, военно-патриотическое воспитание, система образования, педагогическая деятельность, практические мероприятия, уважение к военной службе, социально-духовная среда, сотрудничество семьи и школы, патриотизм, воспитание подрастающего поколения, защита Родины, всестороннее развитие, военно-патриотические кружки.

**AKADEMIK LITSEY O'QUVCHILARNI VATANPARVARLIK VA
HARBIY XIZMATGA HURMAT RUHIDA TARBIYALASHNING
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI**

**Milliy gvardiyaning Sirdaryo viloyati boshqarmasi xodimi
G‘ulomov Boburjon G‘ofurjon o‘g‘li**

**PROBLEMS AND SOLUTIONS IN EDUCATING ACADEMIC
LYCEUM STUDENTS IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM AND RESPECT
FOR MILITARY SERVICE**

**Officer of the Syrdarya Regional
Directorate of the National Guard
G‘ulomov Boburjon G‘ofurjon o‘g‘li**

Annotation:

This article discusses the relevance of educating academic lyceum students in the spirit of patriotism and respect for military service. The main problems addressed include the gap between theoretical and practical approaches, the influence of mass media, insufficient teacher training, and weak collaboration between family and school. The author proposes practical recommendations, innovative educational strategies, and inter-institutional cooperation to enhance the effectiveness of military-patriotic education among youth.

Keywords: Patriotism, military service, academic lyceum, youth upbringing, spiritual and moral education, national pride, sense of homeland, military-patriotic upbringing, education system, pedagogical activity, practical activities, respect for military service, socio-spiritual environment, family-education cooperation, patriotism, upbringing of the younger generation, defense of the Motherland, personal development, military-patriotic clubs.

Kirish O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning “2021 yil 14-yanvardagi O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining 29 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi”da yosh-avlod tarbiyasi va uning ertangi kelajagi borasida to‘xtalar ekan: “barchamizga ma’lumki, inson

o‘zligini anglagani, nasl-nasabini chuqur-bilgani sari yuragida Vatanga muhabbat tuyg‘usi ildiz otib, ulg‘aya boradi. Demak, mamlakatimiz ta’lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan islohotlar negizida o‘quvchilarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb vazifa sifatida ilgari surilmoqda. Har sohada erishilayotgan yutuqlardan quvonish, uning taqdiri uchun qayg‘urish, o‘z yurti bilan g‘ururlanish, uning har bir qarich yeri va giyohiga, qadimiy va zamonaviy obidalari, ilm-fan va san’atdagi yutuqlarini, moddiy va ma’naviy boyliklarini ko‘z qorachig‘idek asrash – vatanparvarlikdir deb ta’kidlashga asos bo‘ladi.

Kalit so‘zi: Vatanparvarlik, harbiy xizmat, akademik litsey, yoshlar tarbiyasi, ma’naviy-ma’rifiy ishlar, milliy g‘urur, vatan tuyg‘usi, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi, ta’lim tizimi, pedagogik faoliyat, amaliy tadbirlar, harbiy xizmatga hurmat, ijtimoiy-ma’naviy muhit, oila-ta’lim hamkorligi, patriotizm, yosh avlod tarbiyasi, Vatan himoyasi, barkamollik, harbiy-patriotik to‘garaklar.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining mohiyati uning o‘ziga xos sifat chegaralari mavjud ekanligi haqida xulosa olish mumkin.

Ya’ni, mohiyatan harbiy-vatanparvarlik tushunchaning maqsadlari, vazifa va yo‘nalishlarini asoslardan ajratib ko‘rsatish imkonini beradi.

Darhaqiqat, Vatan deganda, insonning tug‘ilib o‘sgan, ta’lim-tarbiya olib voyaga yetgan, avlod-ajdodlari yashab ijod qilgan, uning manfaatlari uchun jonini fido qilgan, ularning aql-idroki, mehnati sarf bo‘lgan yurt gavdalanadi. Vatan – bu xalqning o‘tmishi, buguni va kelajagidir deb bejizga aytilmagan.

O‘zbek tilining izohli lug‘atida **Vatan** so‘zi arabchala tug‘ilib o‘sgan, joy yurt ma’nolarini anglatadi. *Vatanparvar* esa *vatan* so‘ziga birikkan holda forschadan *g‘amxo‘rlik qiluvchi, o‘z vatanini, ona yurtini, xalqini cheksiz hurmat qiluvchi* ma’nolarini anglatadi.

“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”da *vatan* tushunchasini quyidagicha izohlaydi: Vatan – kishilarning tug‘ilib o‘sgan joyi, yurti, mamlakati; tarixan muayyan xalqqa tegishli hudud hamda uning tabiati, aholisi, o‘ziga xos

taraqqiyoti, tili, madaniyati, turmushi va urf-odatlari majmui. Vatan ona kabi muqaddas. Vatan oldidagi qarzidorlik tuyg‘usi, mas’uliyati har bir yetuk insonga xos xususiyatdir. Vatanni sevish vatanparvarlikda namoyon bo‘ladi[6].

Bu ikki ta’rif bir-biridan farqlangan holda tahlil qilindi. O‘zbek tilining izohli lug‘atida umumiylikka tayalanilgan bo‘lsa, O‘zbekiston milliy ensiklopediyada esa, xususiyoq holda izohlanadi, jumladan, tarixan bir xalqqa tegishli makon hamda uning tabiati, aholisi, taraqqiyot yo‘li, tili, ma’naviy olami va madaniyati jamlanmasidan iborat ekanligi aytiladi.

Ushbu atamalar umumiy tarzda o‘z vataniga muhabbat, xalqiga sadoqat, u bilan faxrlanish, uning merosini himoya qilishga intilish, uning umumbashariy va milliy-axloqiy hamda ma’naviy qadriyatlarini jamlagan tuyg‘ular yig‘indisidir. Insonning vafodorligi uning o‘z Vatani uchun qayg‘urishi, ajdodlar ma’naviy-madaniy merosini asrashdan, xalqini himoya qilishda hamda o‘z manfaatlaridan davlat manfaatini ustun qo‘yishlikda bilinadi.

Abdulla Avloniy qarashlarida “Vatan” tushunchasini quyidagicha izohlaydi: “Vatan ravnaqi uchun kurashish vatanparvar insonga xos xususiyat bo‘lib, har bir kishining tug‘ilib o‘sgan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug‘ilgan, o‘sg‘an yerini jonidan ortiq suyar. Hatto bu vatan hissi-tuyg‘usi hayvonlarda ham bor. Agar bir hayvon o‘z vatanidan – yurtidan ayrilsa, o‘z yeridagi kabi rohatda yashamas” deb izohlaydi.

Vatan so‘ziga berilgan tahliliy ma’lumotlarni umumlashtirgan holda shuni aytish mumkinki, barkamol inson uchun vatan yagonadir. Vatanni moddiy sifatlarda o‘lchab bo‘lmaydi. Shuning uchun ham u pulga sotilmaydi va sotib olinmaydi. Vatan in’om etilmaydi, qarzga berilmaydi. Vatan har bir jamiyat a’zosi uchun muqaddasdir.

Vatan, vatanparvarlik va harbiy vatanparvarlik so‘zlari o‘zaro bir- birini ifodalashini hisobga olib, “vatanparvarlik” so‘zining mazmuni- mohiyatini anglab olish muhimdir.

Vatanparvar bu o‘z vatanini sevadigan inson. U Vatan uchun hamma narsani; prinsiplarini, ideallari va moddiy boyliklarini qurbon qilishga tayyor, Vatan manfaatlari yo‘lida har qanday qurbonlik qilishga va jasorat ko‘rsatishga tayyorlik demakdir. Vatanparvarlik bu vatanparvarlarga xos ish, xatti-harakat, xislat demakdir.

“Vatanparvarlik” tushunchasi har qanday faoliyatning deyarli barcha sohalarida keng qo‘llanadi. Turli xil adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, *vatanparvarlik* atamasining ishlatilishi va talqin qilinishi ko‘p o‘zgaruvchanlik, xilma-xillik va noaniqlik bilan ajralib turadi. Bu ko‘p jihatdan ushbu holatning murakkab tabiati, tarkibining ko‘p o‘lchovli xususiyati, tuzilishining o‘ziga xosligi va namoyon bo‘lish shakllarining xilma-hilligi bilan bog‘liq bo‘ladi.

Vatanparvarlik axloqiy va siyosiy yo‘nalish, ma’naviy tuyg‘u bo‘lib mazmuni Vatanga sadoqat, tarixiy va kelajagi bilan g‘ururlanish, chegaralari daxlsizligini himoya qilish demakdir. Vatanparvarlik o‘z vataniga, xalqiga, uning tarixi va madaniyatiga muhabbat va sadoqati bilan namoyon bo‘ladi. Vatanparvarlik milliy o‘zlikning o‘ziga xos bo‘lgan bir butunning ikki tomoni – inson va fuqaroning ma’naviy olamidir.

Vatanparvarlikning roli va ahamiyati tarixni keskin burilishlarida, jamiyat rivojlanishining ob‘ektiv tendensiyalari, jamiyatdagi fuqarolar kuchlarining keskinligi (urushlar, bosqinlar, ijtimoiy to‘qnashuvlar, inqilobiy to‘ntarishlar, inqirozli hodisalarning keskinlashuvi, hokimiyat uchun kurash, favqulodda hodisalar) bilan birgalikda kechadigan davrda yanada ortib boradi. Bunday davrlarda vatanparvarlikning namoyon bo‘lishi yuksak oliyjanob intilishlar, o‘z xalqi, o‘z vatani uchun o‘zini qurbon qilish sifatlari bilan namoyon bo‘ladi. Bu vatanparvarlik to‘g‘risida murakkab, va albatta, mislsiz hodisa to‘g‘risida so‘z yuritishga majbur etadi.

Demak, vatanparvarlik shaxsning jamiyatda munosib o‘rin topishida uning ob‘ektiv rivojlanish tendensiyalari davrida harakat qila olish ko‘nikmalarini

amaliyotga qo‘llay olish malakalari bilan umumiy xulosalash mumkin bo‘ladi.

A.Erkaev fikricha, “Ma’naviyat – millat nishoni” kitobida harbiy-vatanparvarlik tushunchasini: “vatanparvarlik” – eng avvalo, mustaqillikni mustahkamlashga yo‘naltirilgan ijobiy ruhiy munosabatdir. Vatanparvarlik, shuningdek, e’tiqod sifatida tegishli tushunchalar, qarashlar, g‘oyalar, ideallarni qamrab oladi. Vatanparvarlik xalq tomonidan tinchlikni mustahkamlashni, rivojlanish taraqqiyotini yuksaltirish, uni ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida kengaytirishning asosiy yo‘nalishlarini to‘g‘ri tushunish, uning manfaatlarini shaxsiy, guruhiy, sinfiy, mahalliy-mintaqaviy manfaatlardan ustun qo‘yishdir” deb ta’kidlaydi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi – davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining yuqori vatanparvarlik ongini, Vatanga sadoqat tuyg‘usini, Vatan manfaatlarini himoya qilish bo‘yicha fuqarolik burchini va konstitutsiyaviy majburiyatlarini bajarishga tayyorligini shakllantirish bo‘yicha tizimli va maqsadga olib boriladigan muvofiq faoliyatdir.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 125-moddasida O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarini yaratish va umumiy harbiy munosabatlarni o‘rnatish maqsadlari aniq ko‘rsatilgan bo‘lib, unda o‘zbek xalqining, mamlakat suverenitetining va hududiy yaxlitligini himoya qilish muhimligi qayd etilgan[1].

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil

23 fevraldagi 140-son qarori asosida shakllantirilgan “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash”[5] Konsepsiyasida milliy armiya safiga chaqiriluvchi yoshlar jismonan baquvvat va ma’nan yetuk bo‘lishligi, harbiy xizmat O‘zbekiston fuqarosi uchun muqaddas burch ekani to‘liq anglab yetishi borasidagi nazariy-amaliy ko‘nikmalarni bilishi hamda xalqning milliy va umuminsoniy qadriyatlariga nisbatan hurmat ruhida tarbiyalanishi, jahonda va qo‘shni hududlarda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy

manfaatlar pozitsiyasidan kelib chiqqan holda yondashish ko‘nikmalarini shakllantirish, shuningdek, ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish, murakkab vaziyatlarda tezkor va mustaqil qaror qabul qilish, ongi va qalbida mustaqillik g‘oyalariga sodiqlik, milliy o‘zlikni anglash, Vatanga sadoqat va uning taqdiriga daxldorlik, harbiy-vatanparvarlik tuyg‘usini tarbiyalash va rivojlantirish zarurati alohida ta’kidlanadi. Binobarin, Vatan manfaatlari uchun faqat harbiy sohada, balki jamiyat taraqqiyotining boshqa jabhalarida sadoqatli bo‘lish, ularni tinchlikni saqlashga shay turish, xalq uchun jonkuyar bo‘lish – bularning barchasi bugungi davr talabi ekanligini ta’limi va tarbiyaviy bilimlar orqali o‘quvchilarga singdirib borish muhimdir.

M.Quronovning fikricha, vatanparvarlik: “davlatning bir butunligini himoya qilish, uni qo‘llab-quvvatlash fuqarolik burch ekanligini anglash, tarixi, hoziri kuni va kelajagiga munosabat bildira olish; vatanparvarlikka daxldor ishlar, tadbirlarda ongli qatnashish, mamlakat uchun daxldorlik, millati, vatandoshlarni kamsitilishiga qarshi salbiy munosabatini namoyon qila olishlik” fazilatlaridan iboratdir deb ta’kidlaydi[3;4]. Demak, jamiyatdagi mavjud muammolarga yechim topishda yosh avlodda fuqarolik pozitsiyasining shakllanganlik darajasiga, o‘z xalqining tarixiy merosini hurmat qilishi hamda ma’naviy va axloqiy rivojlanganligiga bog‘liq ekanligiga guvoh bo‘lamiz.

Tadqiqot davomida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy g‘oyaning o‘rni jumladan, harbiy-vatanparvarlikning nazariy asoslari, yoshlar qalbiga milliy g‘oyani singdirish bilan bog‘liq masalalar atroflicha yoritilgan. Yoshlarda harbiy vatanparvarlikni shakllantirishning nazariy-metodologik muammolari, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining mohiyati va mazmuni, harbiy bilim yurtlaridagi ta’limning tuzilma va yo‘nalishini yangilash bilan bog‘liq masalalar yoritilgan.

Shu o‘rinda o‘quvchilarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda

daxldorlikni rivojlantirish, Vatan manfaati uchun javobgarlik sifatleri orqali tarbiyalab borishda, fuqarolik burchini bajarishda konstruktivlik asosida harakat qilishlikdir.

Shaxs ma'naviy tarbiyasida harbiy-vatanparvarlik muhim o'ringa ega. U birinchi o'rinda shaxsning Vatan oldidagi burchini anglashi, uning manfaatlarini himoya qilishda shaxsiy jonbozlik, fidoyilik ko'rsatishini, tinchlik va favqulodda holatlarda qahramonlik ko'rsatish kabi sifatlar bilan tarbiyalashdir.

Berilgan fikrdan ma'lumki, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining mohiyati uning o'ziga xos sifat chegarari mavjud ekanligini ko'rish mumkin. Ya'ni, mohiyatan harbiy-vatanparvarlik tushunchaning maqsadlarini, vazifa va yo'nalishlarini asoslardan ajratib ko'rsatish imkonini beradi.

Vatanparvarlik va harbiy-vatanparvarlik bir- birining o'rnini bosuvchi tushunchalardir. Tafakkurida va qalbida Vatanga nisbatan e'tiqodni singdirgan insongina uni sevadi, ardoqlaydi va har qanday favqulodda holatda himoya qilishga tayyor turadi. Shunday ekan, Vatan himoyasiga doim tayyor bo'lgan haqiqiy harbiy vatanparvarga, Vatan manfaatlarini ustun qo'yganlarga ishonish mumkin. Ba'zi olimlar harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini mafkuraviy aloqadorlik asosida shakllanadi, deb uning mazmunidan harbiy, texnik, jismoniy tayyorgarlikni chiqarib tashlagan. Natijada, harbiy- vatanparvarlik tarbiyasi faqat bir tomonlama vatanparvarlik nuqtai nazaridan yondashildi. Chunki, vatanparvarlikning shakllanishi vatan himoyasiga tayyorgarlik bilan hamohanglikda borish kerak. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining kengligi va ko'p qirraliligi uni tarbiyaning mustaqil yo'nalishi sifatida ajratishni talab qiladi.

Xulosa. Akademik litsey o'quvchilarini vatanparvarlik va harbiy xizmatga hurmat ruhida tarbiyalash – yurt kelajagi bo'lgan yoshlarni har tomonlama kamol toptirishning muhim yo'nalishidir. Bu jarayonda ta'lim, tarbiya, madaniyat va axborot makonining uyg'unligi, ota-ona va pedagog hamkorligi, amaliy faoliyatning ustuvorligi muhim o'rin tutadi. Litsey o'quvchisida "Men –

Vatanimning bir parchasi, uni sevish va himoya qilish mening burchim!” degan qat’iy hayotiy pozitsiyani shakllantirish – har bir o’qituvchi, har bir ota-ona, jamiyatning umumiy mas’uliyatidir. Shu bilan birga, harbiy-vatanparvarlik qat’iy ijtimoiy qoidalar, mas’uliyatlar asosida hatto yosh avlodning mavjud mafkura hamda din tomonidan belgilangan me’yor, talablarga qaramligida ifodalangan bir qator umumiy xususiyatlarga egadir.

Mavjud ilmiy tadqiqotlarni o’rganish natijasida, akademik litsey o’quvchilarni harbiy- vatanparvarlik ruxida tarbiyalashga qaratilganligini hisobga olgan holda, quyidagicha izohlash mumkin: mavzuga daxldor materiallar jumladan, badiiy adabiyot, ma’naviy qadriyatlar, udumlar, integrativ usullar akademik litsey o’quvchilarni tarbiyalashdagi o’rni va ahamiyatiga bag’ishlangan. Biroq, mazkur o’rganishlar o’quvchilarda harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining sifat ko’rsatkichlarini pedagogik analiz qilish va muammoning pedagogik imkoniyati rivojlantirish alohida o’rganilmagan. Harbiy xizmatga tayyorlikni shakllantirish jarayonida chaqiruv yoshidagi o’quvchilarni harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi yetarlicha o’rganilmagan.

Ming yillar davomida yosh avlodni harbiy jihatdan tayyorlash tizimi shakllantirildi va izchil takomillashtirilib borilmoqda. Harbiy- vatanparvarlik tarbiyasi uzoq tarixga borib taqaladi. Qadimgi dunyoda ham o’z manfaatlarini qurolli himoya qilish tajribasi va an’analarini yosh avlodga yetkazish va to’plash bo’yicha harakat qilingan. Shunday ekan, akademik litsey o’quvchilarni harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini o’rganishga kirishishdan oldin, bu jarayonning tarixiy taraqqiyot yo’lini materiallar asosida tahlil etib chiqildi.

Xulosa: Akademik litsey o’quvchilarida vatanparvarlik va harbiy xizmatga shakllantirish – jamiyat taraqqiyoti va xavfsizligi uchun strategik ahamiyatga ega. Bu borada o’quv dasturlarining boyitilishi, amaliy faoliyatlarning kengaytirilishi, pedagog va ota-onalarning hamkorligi asosiy omil hisoblanadi. Har bir yosh qalbida “Vatan uchun yashash va xizmat qilish – eng oliy burch” degan tushuncha

mustahkam o‘rnatishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Erkaev A. “Ma’naviyat millat nishoni”.- T.: Ma’naviyat, 1997. 188- bet
3. Quronov M. Maktab ma’naviyati va milliy tarbiya.– T.: Fan, 1995.– 118 b.
4. Quronov M. O‘zbekiston umumiy o‘rta ta’lim maktablarida milliy tarbiyaning pedagogik asoslari:Ped.fan.d-ri. dis// –T.; 1998. – 316 b.
- 5.Yoshlarni harbiy- Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash” Konsepsiyasi 2018 yil
6. O‘zbekiston milliy ensiklopediya.- T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2-tom. 2001. 395- b.

References:

1. Constitution of the Republic of Uzbekistan
2. Erkayev A. *"Spirituality is the Symbol of the Nation"*. – Tashkent: Ma’naviyat, 1997. – p. 188
3. Quronov M. *School Spirituality and National Education*. – Tashkent: Fan, 1995. – 118 pages
4. Quronov M. *Pedagogical Foundations of National Education in General Secondary Schools of Uzbekistan: Doctoral Dissertation in Pedagogical Sciences*. – Tashkent, 1998. – 316 pages
5. *Concept of Educating Youth in the Spirit of Military and Patriotic Values*, 2018
6. *National Encyclopedia of Uzbekistan*. – Tashkent: State Scientific Publishing House, Vol. 2, 2001. – p. 395